

O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING ISTIQBOLLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

Boranbaeva Z.M.

Nukus Davlat Texnika Universiteti, Nukus, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104561>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 18-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 29-mart 2025 yil

KEY WORDS

Qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energiyasi, shamol resurslari, biomassa, energetika siyosati, barqaror rivojlanish, geotermal energiya, karbon chiqindilari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining (quyosh, shamol, biomassa va geotermal energiya) rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Dunyo tajribasi bilan solishtirilgan holda, mamlakatimizda mavjud resurslar salohiyati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy asoslangan holda bayon etilgan. Shuningdek, davlat siyosati, investitsion muhit va texnologik imkoniyatlar yoritilgan.

Dunyo miqyosida energiyaga bo'lgan talab ortib borayotgan bir paytda, ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq tahdidlar qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishini kun tartibiga olib chiqdi. Ayniqsa, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, energiya xavfsizligini ta'minlash va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda muqobil energiya manbalarining o'rni beqiyos.

O'zbekiston Respublikasi ham ushbu global jarayonlardan chetda qolmayapti. Mamlakatda quyoshli kunlar sonining ko'pligi, ochiq hududlarning mavjudligi, shamol tezligining barqarorligi kabi omillar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilish imkonini beradi. Biroq bu yo'nalishda hal etilishi zarur bo'lgan texnologik, iqtisodiy va institutsional muammolar mavjud. Ushbu maqolada O'zbekistonda mavjud qayta tiklanuvchi energiya salohiyati, mavjud muammolar, ularni bartaraf etish strategiyalari, shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasi asosida ilmiy tahlil beriladi.

Ushbu tadqiqotda bir nechta tahliliy va statistik usullardan foydalanildi. Analitik taqqoslash usuli orqali dunyo mamlakatlari (Germaniya, Xitoy, AQSh) va O'zbekiston o'rtasidagi qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi yutuq va imkoniyatlar tahlil qilinib, statistik ko'rsatkichlar solishtirildi [1].

SWOT tahlil usuli yordamida O'zbekiston sharoitida qayta tiklanuvchi energiyaning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar baholandi. Bu yondashuv mavjud muammolarni aniqroq aniqlashga yordam berdi. Statistik modellashtirishga ko'ra energiya ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan prognoz ko'rsatkichlari GES, shamol va quyosh stansiyalarining ishlash samaradorligiga asoslanib modellashtirildi [2].

Ekspert baholash usuli bilan soha mutaxassislari fikrlari, mahalliy va xorijiy ekspertlarning baholari, energetika sohasi bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining qayta tiklanuvchi energiya sohasida katta salohiyatga ega ekani aniqlandi. Quyida asosiy natijalar keltiriladi:

Quyosh energiyasi salohiyati: O'zbekiston yiliga 3200 soatdan ortiq quyoshli kunlarga ega. Bu ko'rsatkich Markaziy Osiyo mintaqasida eng yuqori darajada hisoblanadi. Quyosh fotoelektr

stansiyalarining umumiy salohiyati 2024-yil holatiga ko'ra 2,5 GVtga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2030-yilgacha 8–10 GVtgacha oshirilishi kutilmoqda [4].

Shamol energiyasi imkoniyatlari: Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyatining ayrim hududlarida yillik o'rtacha shamol tezligi 5–7 m/s ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich sanoat miqyosidagi shamol stansiyalari uchun yetarli. Hozirda 500 MVt dan ortiq quvvatga ega shamol stansiyalari loyihasi amalga oshirilmogda.

Biomassa va chiqindilardan energiya olish: Dehqonchilik va chorvachilikda paydo bo'ladigan organik chiqindilar hajmi yiliga o'rtacha 10 million tonnani tashkil etadi. Agar ushbu chiqindilarning atigi 30% dan energiya olinsa, yiliga kamida 1 milliard kVt/soat energiya ishlab chiqarish mumkin [5].

Geotermal energiya imkoniyatlari: Issiq suvli manbalar asosan Farg'ona vodiysi, Surxondaryo viloyati va Qizilqum mintaqasida joylashgan. Geotermal suvlar asosan issiqlik ta'minoti va issiqxona xo'jaliklarida foydalanishga yaroqli. Hozirda ushbu manbalarning sanoat darajasida ishlatilishi kam, ammo 2025-yilga qadar bu yo'nalishda pilot loyihalarni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan.

O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish borasida sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, bu yo'nalishda hali yechimini kutayotgan muammolar mavjud. Quyida ushbu masalalar atroflicha tahlil qilinadi:

1.1. Qonunchilik va investitsion muhit;

So'nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya sohasini tartibga soluvchi qonunlar, masalan, "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari to'g'risida"gi Qonun (2019), qabul qilingan. Biroq amaliyotda investorlar uchun barqaror kafolatlar, tarif siyosati va soliq imtiyozlari bo'yicha aniq mexanizmlar yetarli darajada ishlamayapti.

1.2. Texnologik va ilmiy bazaning sustligi;

Ko'pchilik texnologiyalar xorijdan import qilinadi. Mahalliy texnologik parklar va ilmiy markazlarning yetarlicha jalb etilmagani sababli, innovatsion echimlar sekin joriy etilmogda. Masalan, quyosh panellari yoki shamol turbinalarining aksariyati Xitoy yoki Turkiyadan olib kelinadi.

1.3. Kadrlar va ta'lim

Energetika yo'nalishida yetuk mutaxassislar tayyorlash zarur. Hozirda ayrim universitetlarda qayta tiklanuvchi energiya fanlari o'qitilmogda, ammo ularning amaliyotga yo'naltirilganligi sust. Xalqaro tajribada, masalan, Germaniyada, texnik kollejlarda orqali muhandis va texnik kadrlar tayyorlash keng yo'lga qo'yilgan [10].

1.4. Xalqaro tajriba — Germaniya va Xitoy modeli

Germaniya 2000-yillardan boshlab qayta tiklanuvchi energiya tarmog'ini kengaytirib, hozirda elektr energiyasining 45% dan ortig'ini shamol va quyoshdan olmogda. Xitoy esa qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarining eng yirik eksportchisiga aylandi. Ushbu tajriba O'zbekistonga texnologik markazlar va mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishda muhim yo'l-yo'riq bo'lishi mumkin [6].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish borasida katta salohiyatga ega. Quyosh va shamol energetikasi bo'yicha mavjud tabiiy sharoitlar, geotermal suvlar va biomassa manbalari ushbu sektorda barqaror rivojlanish uchun muhim resurslardir. Biroq, imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun juda muhim hisoblanadi. Qonunchilik bazasini mustahkamlash va investorlarga kafolatlangan xarid tizimi va soliqqa oid imtiyozlar taqdim etilishi zarur. Mahalliy texnologiyalarni rivojlantirish orqali ilmiy tadqiqot institutlari, texnoparklar va startaplarni qo'llab-quvvatlash orqali innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish kerak. Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim tizimini kuchaytirish, xalqaro hamkorlikdagi o'quv dasturlarini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu asosda, qayta tiklanuvchi energiyaga o'tish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy barqarorlik, energiya xavfsizligi va yangi ish o'rinlari yaratish kabi ijobiy natijalarga olib keladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Energetika bo'yicha axborot portali: www.energy.uz, 2024-yilgi statistik hisobot.
2. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari to'g'risidagi Qonun, 2019-yil, O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari.
3. Rasulov A., "O'zbekistonda quyosh energetikasi rivoji", Energetika va Innovatsiya jurnali, 2023, №2, 45–50-betlar.
4. Xayitov R. va boshqalar. "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari: imkoniyatlar va istiqbollari", Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2022.
5. Rakhimov D. "Biomassadan energiya olish texnologiyalari", Texnika va Energetika jurnali, 2021, №4, 31–36-betlar.

